

A NECESSIDADE DO FARMACÊUTICO NO CENÁRIO DA ONCOLOGIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

THE NEED FOR PHARMACISTS IN THE ONCOLOGY SCENARIO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11194484

Lídia Brandão Vasconcelos¹

Larissa Aguiar de Mendonça²

Resumo

As neoplasias, mais comumente chamadas de câncer são patologias relacionadas a multiplicação descontrolada e aceleradas de células que formam tumores invadindo tecidos e órgãos. Por ser uma doença que acomete cada vez mais pessoas, o tratamento e acompanhamentos dos pacientes tem sido foco durante a formação das equipes multidisciplinares de clínicas e hospitais. Um dos personagens de maior importância dentro dos centros de tratamento oncológico é o farmacêutico, este profissional pode estar responsável pela manipulação das drogas antineoplásicas, elaboração da terapêutica e gestão da farmácia neste setor. O presente artigo tem como propósito destacar a importância do farmacêutico como parte da gestão e tratamento do paciente oncológico demonstrando como a presença desse profissional pode fazer a diferença no prognóstico da doença. Para a discussão foram utilizados dez artigos sobre a temática escolhida, concluindo-se que a

importância deste profissional vai muito além da manipulação e uso racional de medicamentos mesmo quando se fala de uma patologia tão complexa como a neoplasia maligna.

Palavras-chave: Uso de Medicamentos; Neoplasias; Terapêutica; Farmacêutico; Acompanhamento farmacêutico.

Abstract

Neoplasms, more commonly called cancer, are pathologies related to the uncontrolled and accelerated multiplication of cells that form tumors invading tissues and organs. As it is a disease that affects more and more people, the treatment and follow-up of patients has been a focus during the formation of multidisciplinary teams at clinics and hospitals. One of the most important characters within cancer treatment centers is the pharmacist, this professional may be responsible for handling antineoplastic drugs, developing therapy and managing the pharmacy in this sector. The purpose of this article is to highlight the importance of the pharmacist as part of the management and treatment of cancer patients, demonstrating how the presence of this professional can make a difference in the prognosis of the disease. Ten articles on the chosen topic were used for the discussion, concluding that the importance of this professional goes far beyond the manipulation and rational use of medications, even when talking about a pathology as complex as malignant neoplasia.

Keywords: Use of Medicines; Neoplasms; Therapy; Pharmaceutical; Pharmaceutical monitoring.

1 INTRODUÇÃO

Recentemente o Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou as informações da estimativa para o triênio 2023-2025, de 704 mil novos casos para cada ano desse período, portanto são dados alarmantes e ao mesmo tempo importantes para alertar a sociedades e os órgãos públicos

para fazer o rastreamento desses pacientes e tratá-los a tempo hábil de terem seu restabelecimento de saúde (Leão, 2023).

O câncer é um problema de saúde pública mundial e seu perfil vem se modificando nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa doença atinge pelo menos nove milhões de pessoas, sendo responsável pela morte de cerca de cinco milhões a cada ano. Câncer é o nome dado a um grupo de patologias que têm em comum o crescimento sem ordem das células, onde penetram os órgãos e tecidos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Estas células tendem a ser incontroláveis e agressivas, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas, porém, podem ser tratadas e ter boas chances de cura (Peixoto, 2021).

O cuidado ao paciente com câncer exige a atuação de diversos profissionais da área da saúde, incluindo o farmacêutico, que exerce uma função imprescindível para o cuidado multidisciplinar de um paciente oncológico, pois é o responsável pela gestão de medicamentos, manipulação de medicamentos antineoplásicos e acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em tratamento do câncer. Dentre os serviços clínicos que o farmacêutico pode ofertar, destaca-se o acompanhamento farmacoterapêutico, definido como a provisão responsável da farmacoterapia com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente. Um estudo recente mostrou que as intervenções farmacêuticas realizadas durante o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico melhorou consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes nos hospitais onde houve intervenção de um farmacêutico no acompanhamento da farmacoterapia e monitoramento da dor (Campanharo *et al.*, 2023).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Neoplasia Maligna.

O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, figurando como uma das principais causas de morte e, como consequência, uma das principais barreiras para o aumento da expectativa de vida. Na maioria dos países, corresponde à primeira ou à segunda causa de morte prematura, antes dos 70 anos. O impacto da incidência e da mortalidade por câncer está aumentando rapidamente no cenário mundial. Tal aumento resulta principalmente das transições demográfica e epidemiológica pelas quais o mundo está passando.

Também conhecido como neoplasia maligna, é definido como o crescimento e/ou multiplicação anormal de células que podem invadir órgãos ou sistemas do corpo humano. Essas células cancerígenas perdem o controle e começam a formar um tumor. Quando não há diagnóstico e tratamento precoce, as células cancerígenas podem mudar de lugar, resultando em metástase (Soares, 2022). O envelhecimento, a mudança de comportamento e do ambiente, incluindo mudanças estruturais, que têm impacto na mobilidade, na recreação, na dieta e na exposição a poluentes ambientais, favorecem o aumento da incidência e da mortalidade por câncer (Santos *et al.*, 2023).

Atualmente existem uma ampla variedade de tratamentos, desde não farmacológico como cirurgias e radioterapia e os farmacológicos como hormonoterapia e terapia antineoplásica. A escolha de cada tratamento deve ser feita de forma individualizada dependendo da localização, perfil e estado do tumor, devendo ser levado em conta os riscos e benefícios de cada tratamento. Na quimioterapia os antineoplásicos mais utilizados no tratamento do câncer são os alquilantes polifuncionais, antimetabólicos, antibióticos antitumorais e os inibidores mitóticos, em que a quimioterapia pode ser o tratamento primário, adjuvante, neoadjuvante ou paliativo (Oliveira; Santos, 2022).

2.2 O farmacêutico no cenário da oncologia.

No âmbito da farmácia clínica o farmacêutico é um membro ativo da equipe, responsável por acompanhar visitas médicas com o objetivo de contribuir com as discussões terapêuticas relacionadas ao cuidado do paciente, devendo aplicar seu conhecimento para garantir a racionalidade na utilização de fármacos, avaliar a terapia medicamentosa e ser a fonte segura de informações relacionadas à segurança, utilização adequada e custo-benefício dos fármacos (Ferreira, 2022)

O cuidado farmacêutico é um método terapêutico que configura a peça-chave em toda equipe multidisciplinar, direcionada na melhoria da qualidade de vida e ao alívio ao paciente com doenças terminais graves. E seu papel se encontra em expansão integrado com o cuidado em pacientes oncológicos comprovando assim o seu benefício clínico, no auxílio de a aliviar os sintomas, melhorar a cada a dia o esclarecimento da doença, o prognóstico, buscando uma qualidade de vida e a sobrevivência geral dos pacientes, onde agregará valor distinto ao bem-estar físico, mental e psicossocial (Santos, 2022).

Uma pesquisa realizada por Nunes, Luana Batista *et al.*, aponta que há diferenças em função da particularidade da área oncológica. O farmacêutico hospitalar fica responsável por distribuir medicamentos e gerenciar a farmácia hospitalar, por exemplo, que contém diversos medicamentos para diversas finalidades. Já o farmacêutico oncológico, segundo a entrevista atua apenas com medicamentos para tratamentos de câncer, sendo necessário ainda que este profissional esteja atualizado, conforme apresentado na resposta. Nesse sentido, o farmacêutico tem um desafio diário em suas atividades, que é buscar diversas formas de tratamentos para o câncer, investigando quais são os fármacos mais recentes lançados no mercado, quais pesquisas estão sendo realizadas na área, trazendo assim o que há de mais moderno para o seu dia a dia como profissional.

Dessa maneira, é essencial que o profissional farmacêutico tenha domínio técnico sobre as variáveis que podem afetar o êxito do tratamento e seja

capaz de propor alternativas que possam otimizar a assistência em oncologia. Na oncologia, o farmacêutico encontra ampla possibilidade de atuação: manipulação e gerenciamento de citotóxicos, garantir o funcionamento adequado e a manutenção da infraestrutura física e dos equipamentos da central de manipulação de medicamentos anticâncer, aconselhamento farmacoterapêutico, monitoramento de protocolos terapêuticos, supervisão de medicação parenteral (antibióticos, analgesia), sistema de dosagem unitária, farmacovigilância e atenção farmacêutica (Fukui, 2022).

3 METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de uma revisão literária com 10 artigos selecionados a partir de um banco de dados virtuais. Foram selecionados artigos das bases *PubMed*, *Scientific American*, *Google Acadêmico*, e *Periódicos*. Como critérios de exclusão foram artigos que não se encaixavam no tema escolhidos, que forneciam tratamentos alternativos e não farmacológicos ou que datavam de antes do ano de 2019.

Para critério de inclusão foram escolhidos artigos publicados dos anos de 2019 a 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, com os descritores Uso de Medicamentos; Neoplasias; Terapêutica; Farmacêutico; Acompanhamento farmacêutico.

4 CONCLUSÃO

Através da extensa pesquisa realizada para a realização do artigo foi possível visualizar que a função do farmacêutico dentro da equipe multidisciplinar de pacientes em tratamento oncológico é muito mais do que apenas dispensar medicamentos, promover o uso racional ou regulamentar antineoplásicos.

Este profissional está apto para realizar gestão clínica, criar métodos de tratamento que melhorem drasticamente a qualidade de vida do paciente, participar de pesquisas e estudos que promovem o avanço

desde campo, e promover de forma segura a adesão e permanência nestes tratamentos que quando realizados cedo e da melhor maneira favorecem o prognóstico positivo da doença.

REFERÊNCIAS

CAMPANHARO, Camilly Victória *et al.* O farmacêutico na oncologia: uso de novas tecnologias no acompanhamento farmacoterapêutico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar** – ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 12, p. e4124548, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i12.4548. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4548>. Acesso em: 10 maio. 2024.

DANTAS, Mariana Morais. Pediátricos oncológicos hospitalizados: uma revisão da farmacoterapia. **Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management**, v. 17, n. 3, 2021. Disponível: <https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/article/view/2275/1862>. Acesso em: 10 maio 2024.

FERREIRA, Carla *et. al.*. Atuação do farmacêutico nos cuidados de pacientes oncológicos. **Revista Liberum Accessum**, v. 14, n. 2, 2022. Disponível: <https://revista.liberumaccesum.com.br/index.php/RLA/article/view/164>. Acesso: 10 maio 2024.

FUKUI, Maria Jaciara Ferreira Trindade. **Assistência farmacêutica em oncologia: os múltiplos papéis do farmacêutico no tratamento do câncer**. Paracatu: [s. n.], 2022. 38 p. Disponível em: http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/spic/monography/1/7/ASSIST%C3%80ANCIA_FARMAC%C3%80AUTICA_EM_ONCOLOGIA__os_multiplos_papeis_do_farmaceutico_no_tratamento_do_cancer_2022.pdf. Acesso em: 2 maio 2024.

MIRANDA LEÃO, R. O farmacêutico clínico inserido na equipe multidisciplinar oncológica – uma revisão da literatura. **Revista científica**

da faminas, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 62–69, 2023. Disponível em:
<https://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/view/709>.
Acesso em: 10 maio 2024.

NURMIK, Martin, *et al.*. In search of definitions: Cancer-associated fibroblasts and their markers. **International Journal of Cancer**. Vol. 146, 2019. Disponível: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.32193>.
Acesso em: 10 de maio 2024.

PEIXOTO, Kiarele Fernandes. **A importância do farmacêutico na oncologia: uma revisão**. 2021. 54 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado) – Graduação, 2021. Disponível em:
<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/21447?show=full>.
Acesso em: 9 maio 2024.

SANTOS, M. de O *et al.* Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. **Revista Brasileira de Cancerologia**, [S. l.], v. 69, n. 1, p. e–213700, 2023. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2023v69n1.3700. Disponível em:
<https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/3700>. Acesso em: 10 maio. 2024.

SANTOS, Marcia Danielle Coimbra Dos. **A importância do farmacêutico na oncologia: uma revisão**. 2022. 43 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado) – Graduação, [S. l.], 2022. DOI
<http://131.0.244.66:8082/jspui/handle/123456789/2802>. Disponível em:
<http://unimamportal.com.br:8082/jspui/handle/123456789/2802>. Acesso em: 9 maio 2024.

SOARES, Mariana B. Impacto da fisioterapia na dor de pacientes com neoplasia pulmonar. **Unopar**, 2022. Disponível:
https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/63549/1/MARIANA_BRASSAROTO_SOARES.pdf. Acesso em: 10 maio 2024.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Universidade Nilton Lins
Campus Parque das Laranjeiras- Manaus-AM e-mail:
lidiavasconcelos2001@gmail.com.

²Docente do Curso Superior de Farmácia da Universidade Nilton Lins
Campus Parque das Laranjeiras Manaus AM. e-mail:
larissa.aguiar@uniniltonlins.edu.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil